

Treści ideowe przedstawień melancholii w sztuce

1

Stan melancholii, jakkolwiek wydaje się oczywisty, jest jednak tajemnicą sięgającą głębi wszelkiej rzeczywistości. Początkowo uznawany był za chorobę natury somatycznej, a objawiającą się pod postacią zachowań psychicznych. Ten najstarszy rodzaj interpretacji, sięgający czasów Hipokratesa (ur. ok. 460 r. p.n.e.), chociaż przesłonięty przez późniejsze próby jej zdefiniowania, powrócił w pracach psychiatrów, takich jak Sigmund Freud. W obrębie tej wykładni w czasach antycznej Grecji i długo później, zakładano, że człowiek wypełniony jest czterema cieczami: krwią, flegmą oraz żółcią i czarną żółcią. Proporcje tych płynów determinowały charaktery, z których jeden określono jako melancholijny. Inne osoby też mogły podlegać stanom melancholii, co działo się wówczas, kiedy pod wpływem warunków zewnętrznych, jesiennej aury czy niekorzystnych sytuacji życiowych, dochodziło do aktywizacji czarnej żółci i wpadnięcia w stan dziwnego zasmucenia.

Nawet najbardziej podstawowe stwierdzenia na temat melancholii nie są jednak pozbawione ambiwalencji, ponieważ określenie jej jako schorzenia pomniejsza cechy wskazujące na jej pozytywne wymiary. Zachowania melancholijne przypisywane były bowiem ludziom wybitnym w różnych dziedzinach, zatem artystom, filozofom i mężom stanu, dla których były źródłem cennych dokonań. Niemożliwe pozostało także jej dokładniejsze zdefiniowanie, ponieważ zawsze coś nieokreślonego różniło ją od przygnębienia, żalu, zniechęcenia, apatii, tęsknoty czy jakiegokolwiek innej dyspozycji psychicznej, która melancholią nie jest, choć jest jej podobna. Melancholia zatem jest niemożliwa do ścisłego określenia, podobnie jak jej źródła. Każda uważniejsza refleksja doprowadza do stwierdzenia, że jest ona poczuciem utraty czegoś równie nieokreślonego, jak ona sama. Nawet taka wstrzemięźliwa próba określenia depresji ignoruje potrzebę odnalezienia źródeł melancholii, co wszak zaprzecza najbardziej poprawnej intuicji na temat jej charakteru: jest ona wysoce specyficznym stanem wycofania nie motywowanym pospolitą sytuacją życiową. Melancholia wyrwa się pospolitości i mimo prób zawładnięcia nią przez racjonalne jej objaśnienia, przekracza możliwości języka i sięga sfer metafizycznych.

Filozoficzno-literacka czy medyczna refleksja nad melancholią liczy już ponad dwa i pół tysiąca lat, a jej obrazowe przedstawienia w sztukach plastycznych

odegrały dużą rolę w próbach zapanowania nad nią siłami ludzkiego intelektu. Paradoksalnie: dążenia do zrozumienia melancholii wiązały się z kolejnymi historycznymi stadiami popadania przez ludzkie zbiorowości w zwątpienie w możliwości rozumy i odnajdywania sensu tej przypadłości w braku sensu w życiu jednostki, ludzkości, a nawet w istnieniu wszechświata. Nie jest zatem przypadkiem, że miedzioryt Albrechta Dürera *Melancholia I* z roku 1514 (il. 1) odegrał znaczącą rolę w pojmowaniu tego dziwnego usposobienia, ponieważ w podstawowych elementach przedstawiał klęskę rozumu w starciu z naturą świata.

Grafika Dürera przedstawia uskrzydloną kobiecą postać siedzącą zadumaną z cyrklem w ręku w krajobrazie i otoczeniu przedmiotów jakby pochodzących z dzieł artysty miejsc niemożliwych – Mauritsa Cornelisa Eschera. Anielica, geniusz mądrości czy sztuki, spoczęła gdzieś na wzniesieniu usytuowanym w pobliżu brzegu morza. Nad wysoko założonym horyzontem uwidoczniło wybuchający meteoryt z Ensisheim (7 XI 1492), bądź może planetę Saturn, oraz stwora będącego skrzyżowaniem smoka z nietoperzem. Słowny zapis podstawowych składników obrazu od samego początku ujawnia jego absurdalność. Gęsto wypełniające scenę przedmioty symbolizują różnego rodzaju aktywności ludzkie, w których sensowność można zwątpić, kiedy tylko zjawi się refleksja nad ich celowością. Praca fizyczna reprezentowana jest przez porzucone w nieładzie narzędzia ciesielskie. Tak przedstawione nie zachęcają do zapobiegliwości. Na oderwanym od całości urządzeniu młyńskim kole siedzi bazgrzące coś putto. Brzydki i wychudzony pies śpi, chociaż wygląda, jakby już zdechł z głodu. Na wieży o nieznanym przeznaczeniu umieszczono wagę, klepsydę, dzwonek i kwadrat magiczny, ogólnie symbolizujące bieg życia poddany rozumnym regułom, dotkniętym jednakowoż przez zwątpienie. Drabina wiedzie znikąd donikąd. Olbrzymi kamienny gład wykonano w formie wielościanu półforemnego, dokładniej zaś rombościanu o dwóch ściętych narożach. W alchemii dwunastościan symbolizował wszechświat. Dlaczego więc Dürer użył bryły składającej się z sześciu nieregularnych pięciokątów i dwóch trójkątów? Bryła jest przy tym na tyle oryginalna, że określono ją w matematyce jako „bryłę Dürera”, lecz nie udało się nigdy obliczyć rozmiarów kątów oryginału. Tygiel widoczny

za uformowanym głazem i jedynka po tytule pracy (za dziełem Agrippy von Nettesheima *De occulta philosophia*) są wskazówkami na wiedzę o alchemii. Praca Dürera stała się podstawą licznych interpretacji naukowych i oparto o nią równie liczne odwołania w literaturze i filmie. Jedyne, co wydaje się niewątpliwe w tej apoteozie zwątpienia, to okoliczność, że w dziejach sztuki stanowi ona najbardziej adekwatny obraz samej melancholii.

Melancholia jedynie metaforycznie może być określana jako bezprzedmiotowy stan duszy, podczas gdy owa „bezprzedmiotowość” jest wskazaniem na jej źródło, jakim jest świat inny niż zwyczajny. Wycofanie się w świat refleksji, dotknięte smutkiem zamyślenie może mieć powód – jak stało się to w przypadku Dürera – w rozterce artysty nie mogącego znaleźć właściwej podstawy dla swej twórczości. Wahania między nauką a astrologią i niedowierzenie żadnej z nich ukazują umykające pewności czy nie budzącego wątpliwości fundamentu postępowania. Następne stulecia, a zwłaszcza wiek XVII, rozszerzyły zakres przyczyn, dla których myśląca jednostka mogła popaść w melancholię. Wojna trzydziestoletnia (1618-1648) podważyła zaufanie do religii i wiary. Rozpad chrześcijaństwa na konkurujące wyznania i dominacja polityki nad kryzysem religijnym były wstępem do rozbiegnięcia się poszukiwań pewności w przeciwne strony: restauracji podstaw wierzeń religijnych i rozwoju myśli racjonalistycznej. Sytuację tę opisał Paul Hazard w swej książce *Kryzys świadomości europejskiej 1680-1715*. Rozpad dawnego świata i przybieranie przez nowożytność coraz to innych szat wpływało na pojawienie się niepokoju i nostalgii, która dobrze zobrazowana została w akwaforcie Salvatora Rossy z roku 1662, a zatytułowanej *Medytujący Demokryt* (il. 2). Praca Rosy ma źródła w apokryficznych *Listach Hippokratesa*, gdzie opisane zostało dziwne zachowanie filozofa, który wycofał się z życia miasta i krytycznie spoglądał na brak rozumu u mieszkańców rodzimej Abdery. Jego przedstawienie w dziele

1. **Anselm Kiefer**, *Melancholia*, instalacja, 1991
2. **Caspar David Friedrich**, *Mnich nad morzem*, 1810

barokowego artysty przekracza jednak poziom ilustracji tekstu relacjonującego pozorne szaleństwo Demokryta i raczej stanowi wizerunek duchowości przenikliwego obserwatora szaleństwa świata.

Zgodnie ze spostrzeżeniami poczynionymi przez Waltera Benjamina w jego rozprawie na temat źródeł barokowego dramatu żalobnego, świat w wieku XVII rozpadł się na fragmenty, których już nigdy nie da się pozbiierać. Sztuczną formą ich scalenia jest w sztuce alegoria. Grafika Rosy przedstawia właśnie melancholię człowieka wśród ruin, czaszek martwych zwierząt i uschniętych drzew, które łącznie dają obraz upadłego świata opartego do niedawna na religijnych podstawach. Nie można tu dostrzec nadziei, którą prostodusznym wyznawcom dawała dotąd wiara, ale też nie ma jeszcze miejsca na oświecony rozum. Melancholia przekroczyła indywidualne zatroskanie i stała się przejawem powszechniejszej reakcji na zdegradowaną rzeczywistość. Zwątpienie jednak miało w przyszłości przekroczyć granice polityczności i objąć podstawy wszelkiego bytu. Melancholia jednostki wieku XIX i XX okazała się być odzwierciedleniem melancholii wszechświata, jego chaosu i bezsensu.

Mnich nad morzem Caspara Davida Friedricha z roku 1810 (il. 3) jest dziełem ukazującym, że melancholia przybiera nowe oblicza. Niewielka, samotna postać stojąca nad brzegiem morza jest przytłoczona ogromem ponurego nieba nad nią. Nie można już jej odczytywać w duchu estetyki klasycystycznej czy Kantowskiej jako dumnej z posiadania godności w obliczu groźnych sił natury czy wszechświata. To złudzenie minęło, jak wiele innych przed nim i po nim. Niebo jest okrutnie puste, nieme i pozbawione śladów Boga. Człowiek nie przestaje mimo tego pożądać sensu i zakładać istnienia wyższego bytu. Bóg romantyków czy Bóg Hegla, podobnie jak wcześniej Bóg Spinozy, rozplywa się w świecie natury. *Deus sive natura* (Bóg czyli natura), ta myśl Spinozy przenika przekonania melancholików XIX stulecia. Czy jednak jest to miłosierny Bóg osobowy, >

czy jedynie zbiór konieczności zakodowanych w istnieniu wszechświata? Problemem drugim stało się pytanie: czy ów zbiór może być pozytywnie oceniony z punktu widzenia tradycyjnej moralności? Uniwersalne siły kosmosu wydają się być, jak prawa matematyki, zasadami amoralnymi z punktu widzenia ludzkiej egzystencji. Melancholia już w dziele Friedricha jest zatem wypowiedzią na temat takiej formy istnienia bytu, której zasady mogą budzić zrozumiałe przygnębienie. Człowiek sam musi kształtować swój los a wcale nie czyni tego zgodnie z wartościami, które sam wytyczył sobie jako obowiązujące. Melancholia kolejnego stulecia pokaże więc, że pogrążający w smutku stan spraw ludzkich jest wynikiem istnienia świata, który uformowany został na kształt i podobieństwo samego człowieka. Świata beznadziejnie bezsensownego, pełnego żądzy mordy i zniszczenia.

W dziejach sztuki melancholia przeszła długą drogę od bycia nazwą chorej duszy pojedynczego człowieka, przez uczynienie jej obrazowania zapisem reakcji na rozpad metafizycznych podstaw świata, aż do odszukania jej źródła w zbrodniach ludzkości na samej sobie i przecuciu apokaliptycznej katastrofy. ■

Literatura

Wojciech Batus, *Mundus melancholicus. Melancholiczny świat w zwierciadle sztuki*, Kraków 1996.
Raymond Klibansky, Erwin Panofsky, Fritz Saxl, *Saturn i melancholia. Studia z historii, filozofii, przyrody, medycyny, religii oraz sztuki*, tłum. Anna Kryczyńska, Kraków 2009.
Michał Mencfel, *Sztuka i melancholia. O problemie pamięci w twórczości Anselma Kiefera*, „Artium Quaestiones” 2004, nr 15, s. 181-208.

Witold Liszkowski, *Fluktuacje – sztuka osobista*, fragment wystawy, fot. K. Liszkowski, czytaj s. 96

ku, w tym zwłaszcza z rozważań nad zagładą narodu żydowskiego w czasach III Rzeszy. Artystą, który najsilniej powiązał te dwa problemy był Anselm Kiefer. W długim szeregu jego dzieł odnoszących się do melancholijnego zatracenia wyróżnia się instalacja z roku 1991 przedstawiająca ołowiany samolot, na którym umieszczona została szklana bryła o kształtach zaczerpniętych z grafiki Dürera *Melancholia I* (il. 4). Samolot jako przejaw zaawansowanej myśli technicznej reprezentuje w tym dziele ludzką rozumność, którą przygniata przezroczysta skrzynia wypełniona odpadkami i fekaliami. Rozum został tu przewyższony przez ludzkie i cywilizacyjne odchody, symbolizujące siły polityczne, które znalazły dla siebie ważne miejsce w historii świata. Związki tego dzieła z Holocaustem wytworzone zostały przez jego funkcjonowanie w serii podobnych instalacji noszących tytuły odnoszące się do tomu wierszy Paula Celana *Mohn und Gedächtnis* oraz powieści Louisa-Ferdinanda Céline'a *Voyage au bout de la nuit*. Bardziej skrajny związek melancholii z katastrofą ustanowił już tylko Lars von Trier w filmie z roku 2011, w którym zapowiada zderzenie Ziemi z ukrytą dotąd planetą nazwaną Melancholia.

The ideological content of the representations of melancholy in art

In the history of art, melancholy has come a long way from being the name of the sick soul of an individual, by making its depiction a record of the reaction to the disintegration of the metaphysical foundations of the world, to finding its source in the crimes of humanity on its own and the premonition of an apocalyptic catastrophe. In copperplate, the depiction of Dürer's melancholy illustrated the dilemmas of the artist who doubted the effectiveness of his art, even when supported by geometry or alchemy. In Salvator Rosa's etching, the image of plunging into hopeless sadness is synonymous with the state of mind of the observer of the crisis caused by the devastating religious war. In the work of Caspar David Friedrich, melancholy results from meditating on God identified with nature and therefore devoid of the features of a merciful person. In Anselm Kiefer's installations, melancholy reaches a critical stage when it becomes a reaction to a senseless murder committed on millions of people. In the film by Lars von Trier, melancholy is filled with the approaching cosmic catastrophe and the impending collision of the Earth with a previously unknown planet. ■

Democritus omnium derisor
in omnium sine deficiat

Salvator Rosa 1700

MELENCOLIA I

16	3	2	13
5	10	11	8
9	6	7	12
4	15	14	1